

Compressão Adaptativa de Imagens Médicas: Preservação Diagnóstica com Alta Eficiência

Resumo

A gestão de imagens médicas representa um desafio crescente para instituições de saúde devido ao aumento exponencial no volume de exames radiológicos digitais. Este estudo apresenta uma metodologia de compressão adaptativa para imagens médicas que considera as características específicas de cada modalidade, fabricante e tipo de exame, ajustando dinamicamente os parâmetros de compressão. Realizamos uma prova de conceito em um grande centro diagnóstico brasileiro para avaliar a eficácia da compressão adaptativa em preservar a qualidade diagnóstica enquanto reduz significativamente o volume de dados. Radiologistas especialistas avaliaram exames originais e comprimidos de forma cega, considerando qualidade de imagem, similaridade e adequação diagnóstica. Os resultados demonstraram que a compressão adaptativa alcançou taxas de redução entre 75% e 97% nas diferentes modalidades, mantendo a qualidade diagnóstica equivalente às imagens originais em mais de 95% dos casos. Em algumas instâncias, as imagens comprimidas foram avaliadas com qualidade superior às originais. Este estudo valida a compressão adaptativa como uma solução viável para otimizar o armazenamento e a transmissão de dados médicos sem comprometer a precisão diagnóstica, oferecendo potencial significativo para redução de custos operacionais em infraestrutura de TI para saúde.

Palavras-chave: Compressão de imagens médicas, DICOM, PACS, radiologia digital, armazenamento de dados em saúde.

1. Introdução

1.1. Contextualização do Problema

O diagnóstico por imagem evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, com modalidades de alta resolução proporcionando detalhes anatômicos e funcionais sem precedentes (Pianykh, 2012). Contudo, este progresso traz consigo um desafio operacional significativo: o exponencialmente crescente volume massivo de dados gerados diariamente, chegando a quadruplicar de dois a quatro anos. Centros de diagnóstico de grande porte mensalmente produzem vários terabytes de imagens médicas que necessitam ser armazenadas, transmitidas e preservadas de forma eficiente (Koff et al., 2017).

O formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), padrão para imagens médicas, foi desenvolvido para garantir interoperabilidade e preservação de metadados clínicos essenciais (Mustra et al., 2008). Contudo, a evolução das modalidades como Tomografia Computadorizada (TC) multidetectores, Ressonância Magnética (RM) com sequências

avançadas e Radiografia Digital (RX) de alta resolução resultou em arquivos cada vez mais volumosos, impondo sobrecarga aos sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) e às infraestruturas de TI hospitalares (Dennison & Fox, 2011).

Este cenário traz múltiplos desafios:

- Capacidade limitada por aquisição, contratação de equipamentos para processamento e armazenamento, e/ou definição de infraestrutura tecnológica (nuvem ou on-premise), integrada a logística de disponibilização, torna qualquer expansão imprevisível e dispendiosa à instituição.
- Tempos prolongados para transmissão e recuperação de exames, piorados pela instabilidade ou ineficiência dos meios de comunicação disponíveis, torna o armazenamento remoto ou a prática da telemedicina difícil, ou até inviável, em regiões com limitações de conectividade.
- A guarda de dados possui grande imprevisibilidade quanto ao tempo de armazenamento. Definições brasileiras são difusas quanto ao tempo, podendo ser entre 5 até 20 anos. Além disso, organizações internacionais europeias, por exemplo, preveem ampliar o tempo para até 50 anos ou perenemente.

1.2. Limitações dos Métodos Convencionais de Compressão

As abordagens tradicionais de compressão de imagens médicas frequentemente aplicam parâmetros fixos e genéricos, desconsiderando as particularidades de cada modalidade, equipamento e região anatômica (Koff, 2016). Algoritmos como JPEG, JPEG 2000 e JPEG-LS são comumente utilizados em ambientes PACS, mas apresentam limitações significativas quando aplicados de forma indiscriminada:

- Compressão insuficiente, resultando em economia limitada de espaço
- Compressão excessiva em áreas críticas, comprometendo a qualidade diagnóstica
- Abordagem "tamanho único" que não considera as diferenças entre modalidades
- Falta de adaptação às características específicas dos equipamentos de diferentes fabricantes
- Ausência de consideração sobre a região anatômica e sua importância clínica

Estudos anteriores demonstraram que diferentes modalidades e regiões anatômicas apresentam tolerâncias distintas à compressão (Koff & Shulman, 2006; Sung et al., 2002), sugerindo a necessidade de uma abordagem mais adaptativa.

1.3. A Proposta da Compressão Adaptativa

A compressão adaptativa representa uma mudança de paradigma, pois analisa contextualmente cada imagem antes de determinar os parâmetros de compressão mais adequados (Doukas & Maglogiannis, 2007). Este método considera:

- Modalidade do exame (TC, RM, RX, etc.)
- Fabricante e modelo do equipamento
- Região anatômica e tipo de exame
- Características específicas da imagem (contraste, ruído, resolução)
- Requisitos diagnósticos específicos

Ao ajustar dinamicamente a compressão baseada nestes fatores, busca-se o equilíbrio ideal entre redução de volume de dados e preservação da qualidade diagnóstica, garantindo que informações clinicamente relevantes sejam mantidas enquanto se otimiza o uso de recursos computacionais (Silva et al., 2016).

Comparação entre Métodos de Compressão de Imagens Médicas

Critério	JPEG Padrão	JPEG 2000 Lossless	TIFF	Compressão Adaptativa
Taxa de Compressão	50-80%	30-50%	30-50%	75-97%
Ajuste por Modalidade	Não	Não	Não	Sim
Preservação Diagnóstica	Parcial	Sim	Sim	Sim
Análise Contextual	Não	Não	Não	Sim
SSIM Médio	0.85-0.92	0.92-0.96	0.90-0.95	0.96-0.99
PSNR Médio (dB)	30-35	35-40	33-38	38-47

SSIM: Structural Similarity Index Measure (0-1, quanto maior melhor)

PSNR: Peak Signal-to-Noise Ratio (dB, quanto maior melhor)

Tabela 1: Comparação entre métodos tradicionais e compressão adaptativa

1.4. Objetivos do Estudo

Este trabalho teve como objetivos:

1. Desenvolver e validar uma metodologia de compressão adaptativa para imagens médicas que preserve a qualidade diagnóstica enquanto reduz significativamente o volume de dados.
2. Realizar uma prova de conceito em ambiente clínico real para avaliar a aplicabilidade e eficácia da solução.
3. Quantificar o impacto da compressão adaptativa sobre diferentes modalidades e regiões anatômicas através de avaliação cega por especialistas.

4. Determinar o potencial de redução de custos operacionais e otimização de infraestrutura de TI em saúde.
5. Estabelecer diretrizes para implementação segura de compressão adaptativa em ambientes clínicos de alta demanda.

2. Metodologia

2.1. Arquitetura da Compressão Adaptativa

A solução de compressão adaptativa desenvolvida opera em quatro módulos principais, como ilustrado na **Figura 1**:

Fluxograma da Arquitetura de Compressão Adaptativa

Figura 1: Arquitetura modular da solução de compressão adaptativa para imagens médicas

Módulo de Aquisição e Análise de Metadados DICOM: Realiza a leitura do arquivo DICOM, extrai os metadados técnicos e clínicos (modalidade, fabricante, modelo, parâmetros de aquisição) e normaliza os dados para processamento.

Módulo de Caracterização da Imagem: Analisa as características específicas da imagem (histograma, regiões de interesse, nível de ruído, contraste, etc) e identifica áreas clinicamente relevantes que demandam maior preservação.

Módulo de Decisão Adaptativa: Determina, com base nos dados dos módulos anteriores, o algoritmo de compressão mais adequado e seus parâmetros específicos para o exame em questão. Neste estudo, foram utilizados algoritmos que incluem variantes otimizadas de JPEG 2000, JPEG-LS, H.265/HEVC, e ferramentas de compressão proprietárias, dependendo das características da imagem.

Módulo de Compressão e Validação: Aplica a compressão conforme determinado e realiza validação automática através de métricas objetivas (SSIM - Structural Similarity Index, PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio) para garantir que a qualidade diagnóstica seja mantida.

Este processo garante que cada imagem receba um tratamento personalizado, otimizando a taxa de compressão sem comprometer aspectos diagnósticos relevantes.

2.2. Desenho do Estudo de Prova de Conceito

Para validar a eficácia da compressão adaptativa, foi realizada uma prova de conceito em um grande centro de diagnóstico por imagem brasileiro, seguindo uma metodologia rigorosa e cientificamente robusta:

Ambiente do Estudo: O estudo foi conduzido em 5 unidades de um grande centro diagnóstico, utilizando a infraestrutura existente de PACS e workstations de diagnóstico.

Seleção de Exames: Foi analisada uma amostra de 60 exames abrangendo diferentes modalidades:

- Tomografia Computadorizada (torácica, abdominal, crânio)
- Ressonância Magnética (neurológica, abdominal, músculo-esquelética, cardíaca)
- Radiografia Digital (tórax, extremidades)
- Ultrassonografia (abdominal, vascular, pequenas partes)

Esta seleção foi realizada buscando representatividade nas principais modalidades e regiões anatômicas para uma avaliação abrangente do comportamento da compressão adaptativa em diferentes contextos.

Compressão dos Exames: Cada exame foi processado pelo sistema de compressão adaptativa, gerando uma versão comprimida que foi armazenada paralelamente à versão original no PACS.

Avaliadores: Quatro radiologistas especialistas, com experiência entre 8 e 15 anos nas respectivas áreas, participaram como avaliadores independentes. Cada avaliador recebeu exames específicos da sua área de especialidade.

2.3. Protocolo de Avaliação Cega

Para garantir a objetividade na avaliação e eliminar viés, implementou-se um rigoroso protocolo de avaliação cega, ilustrado na **Figura 2**:

Pipeline do Sistema de Avaliação Cega

Figura 2: Pipeline do sistema de avaliação cega implementado no estudo

O processo de avaliação seguiu as seguintes etapas:

1. **Fonte dos Dados:** Os exames foram organizados em uma planilha mestre com informações sobre identificação, modalidade e avaliador designado.
2. **Randomização:** Um sistema automatizado randomizou a ordem de apresentação das imagens (original e comprimida) para cada exame, sem identificação de qual era a versão original.
3. **Criação dos Formulários de Avaliação:** Formulários personalizados foram gerados para cada avaliador, incluindo instruções técnicas e critérios de avaliação.
4. **Distribuição aos Avaliadores:** Os formulários foram enviados aos radiologistas com links para acesso aos exames no PACS.
5. **Coleta e Análise de Respostas:** As avaliações foram coletadas e processadas para análise estatística.

Crerios de Avaliação: Cada avaliador pontuou os seguintes aspectos para cada versao do exame:

- Qualidade de imagem (escala de 1 a 5)
- Similaridade entre as versoes (escala de 1 a 5)
- Adequacao diagnstica ("adequado para diagnstico" ou "inadequado para diagnstico")
- Observacoes qualitativas livres

Reavaliacao: Para exames onde a versao comprimida foi considerada "inadequada", realizou-se uma nova compressao com parametros mais conservadores, seguida de reavaliacao pelo mesmo especialista.

Esta metodologia permitiu uma avaliacao objetiva da qualidade diagnstica das imagens comprimidas em comparacao com as originais, sem o vies de conhecimento previo, seguindo padroes estabelecidos em estudos similares (Erickson et al., 2011; Noumeir et al., 2014).

2.4. Anlise de Dados

Os dados das avaliacoes foram processados para identificar:

Mtricas de Qualidade:

- Diferenca media de pontuacao entre versoes original e comprimida
- Percentual de exames onde a versao comprimida foi considerada diagnstica
- Casos onde a versao comprimida foi considerada superior a original

Anlise por Modalidade e Regiao Anatmica:

- Comportamento da compressão em diferentes tipos de exame
- Identificação de modalidades mais ou menos susceptíveis à compressão
- Análise de regiões anatômicas específicas e suas particularidades

Métricas Técnicas:

- Taxa média de compressão alcançada (global e por modalidade)
- Correlação entre taxa de compressão e qualidade percebida
- Impacto da compressão conservadora nos casos reavaliados

2.5. Considerações Éticas e Segurança de Dados

O estudo foi conduzido seguindo rigorosos protocolos éticos:

- Todos os exames foram completamente anonimizados, removendo quaisquer identificadores de pacientes em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- A avaliação foi realizada em ambiente controlado, com acesso restrito apenas aos radiologistas autorizados
- A prova de conceito foi aprovada pelos comitês internos de ética e segurança da informação da instituição
- Todo o processamento de dados ocorreu em infraestrutura segura, sem acesso externo

3. Resultados

3.1. Visão Geral dos Resultados

A prova de conceito demonstrou que a compressão adaptativa atingiu taxas significativas de redução de volume (entre 75% e 97%, dependendo da modalidade e tipo de exame) enquanto manteve a qualidade diagnóstica em níveis equivalentes aos exames originais. Entre os 60 exames avaliados, apenas 6 casos (10%) necessitavam de ajustes nos parâmetros de compressão para atender aos critérios de qualidade diagnóstica.

Resultados Gerais:

- **Taxa média de compressão:** 87% (variando de 75% a 97%)
- **Preservação diagnóstica:** 95% dos exames mantiveram qualidade diagnóstica equivalente
- **Casos de superioridade:** Em 8% dos casos, a versão comprimida foi avaliada com qualidade superior à original
- **Casos de reavaliação:** 10% dos exames necessitaram ajustes de compressão

3.2. Análise por Modalidade

A compressão adaptativa apresentou comportamentos diferenciados conforme a modalidade, como ilustrado na Figura 3:

Figura 3: Resultados de compressão por modalidade e impacto na qualidade diagnóstica

Tomografia Computadorizada (TC):

- Taxa média de compressão: 83%
- Maior sensibilidade em exames com janelamento ósseo e coronário

- Compressão mais conservadora requerida em TC de tórax para preservação de detalhes sutis
- Destacou-se a importância do ajuste fino em janelas pulmonares e ósseas

Ressonância Magnética (RM):

- Taxa média de compressão: 78%
- Comportamento consistente em todas as regiões anatômicas
- Sequências ponderadas em T1 apresentaram maior tolerância à compressão
- Sequências funcionais e de perfusão necessitaram abordagem mais conservadora

Radiografia Digital (RX):

- Taxa média de compressão: 94%
- Excelente desempenho em todas as regiões anatômicas
- Ausência de casos classificados como "inadequados"
- Maior tolerância à compressão em comparação com outras modalidades

Ultrassonografia (US):

- Taxa média de compressão: 97%
- Performance superior, possivelmente devido às características intrínsecas da modalidade
- Preservação eficiente de detalhes diagnósticos mesmo com alta taxa de compressão

3.3. Avaliação de Qualidade por Região Anatômica

A análise das pontuações de qualidade por região anatômica revelou padrões específicos de comportamento da compressão adaptativa, como demonstrado na **Tabela 2**:

Região Anatômica	Original	Comprimido	Diferença	Similaridade
Músculo-esquelético	5.0	5.00	0.00	5.0
Abdome/Pelve	4.0	4.10	+0.10	4.0
Cardíaca/Coronárias	4.4	4.60	+0.20	4.3
Tórax	4.7	4.50	-0.20	4.8
Média Geral	4.5	4.55	+0.05	4.5

Legenda:

- Original/Comprimido: Pontuação média de qualidade na escala 1-5
- Diferença: Variação entre as pontuações (valores positivos indicam melhoria na versão comprimida)
- Similaridade: Grau de semelhança percebida entre as versões (escala 1-5)

Análise dos resultados:

Esta análise demonstra que a compressão adaptativa manteve níveis de qualidade consistentes com as imagens originais, e em algumas regiões anatômicas (abdome/pelve e cardíaca) até apresentou média ligeiramente superior. A região de tórax mostrou uma pequena redução (-0.2), porém permanecendo em nível excelente (4.5/5.0).

Tabela 2: Pontuações médias de qualidade (escala 1-5) por região anatômica

3.4. Casos Especiais e Reavaliações

A análise dos casos que demandaram ajustes e reavaliação oferece insights importantes:

TC Tórax:

- Inicialmente avaliados como "inadequados" com taxa de compressão de 85-90%
- Após reajuste para taxa de compressão de 75-80%, todos foram reavaliados como "adequados"
- Demonstra a importância da parametrização específica por região anatômica

Angio TC Coronárias:

- Situação incomum onde a versão original foi considerada inferior à comprimida
- Avaliador atribuiu nota 2 para o original e 5 para o comprimido
- Sugere que em alguns casos a compressão pode atuar como um "filtro" benéfico, reduzindo ruído de fundo

Estes resultados corroboram a necessidade de uma abordagem adaptativa e dinâmica para compressão de imagens médicas, onde diferentes contextos clínicos podem exigir diferentes níveis de compressão para manter ou até melhorar a qualidade diagnóstica.

3.5. Métricas Objetivas de Qualidade de Imagem

Além da avaliação subjetiva pelos radiologistas, foram coletadas métricas objetivas de qualidade de imagem para validação quantitativa da compressão adaptativa. A **Tabela 3** apresenta os valores médios de SSIM (Structural Similarity Index) e PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) por modalidade:

Modalidade	SSIM Médio	PSNR Médio (dB)
● TC	0.965 ●	38.7 ●
● RM	0.973 ●	41.2 ●
● RX	0.982 ●	44.5 ●
● US	0.991 ●	47.3 ●
Média	0.977	42.9

Interpretação das métricas:

- SSIM (Structural Similarity Index): Mede a semelhança estrutural entre a imagem original e a comprimida (escala 0-1, quanto maior melhor)
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): Mede o nível de ruído introduzido pela compressão (dB, quanto maior melhor)

Significado dos resultados:

Os valores de SSIM acima de 0.95 e PSNR acima de 35 dB são considerados excelentes para preservação da qualidade diagnóstica em imagens médicas (Wang et al., 2004; Koçak et al., 2016), validando objetivamente a eficácia da compressão adaptativa. Nota-se que a ultrassonografia (US) apresentou os melhores resultados em ambas as métricas, seguida pela radiografia (RX).

Tabela 3: Métricas objetivas de qualidade por modalidade

4. Discussão

4.1. Implicações Clínicas e Operacionais

Os resultados da prova de conceito demonstram que a compressão adaptativa representa uma solução viável para otimizar o armazenamento e transmissão de imagens médicas sem comprometer a qualidade diagnóstica. As principais implicações incluem:

Impacto Clínico:

- Preservação da qualidade diagnóstica em mais de 95% dos casos na primeira iteração
- Possibilidade de melhoria da qualidade percebida em alguns casos específicos
- Necessidade de ajustes finos em modalidades e regiões anatômicas específicas
- Suporte eficiente para diagnóstico remoto e telemedicina

Estes achados são consistentes com estudos anteriores que demonstraram a variabilidade na tolerância à compressão entre diferentes modalidades de imagem e regiões anatômicas (Erickson et al., 2011; Larson et al., 2014).

Implicações Operacionais:

- Potencial de redução significativa no volume de dados armazenados (média de 87%)
- Otimização do uso de infraestrutura existente, prolongando sua vida útil
- Diminuição nos tempos de transmissão e recuperação de exames
- Redução nos custos de armazenamento e backup de dados médicos

As taxas de compressão alcançadas neste estudo (75-97%) superam significativamente as taxas típicas reportadas para métodos convencionais (30-50% para JPEG 2000 lossless), alinhando-se com as necessidades crescentes de eficiência em infraestrutura de TI para saúde (Koff & Shulman, 2006).

4.2. Comparação com Métodos Tradicionais

A compressão adaptativa demonstrou vantagens significativas em comparação com métodos tradicionais de compressão fixa, conforme mostrado na **Tabela 4**.

Comparação com Métodos Tradicionais

A compressão adaptativa demonstrou vantagens significativas em comparação com métodos tradicionais de compressão fixa, não apenas em termos de taxas de compressão, mas também em características fundamentais de operação.

Característica	JPEG Padrão	JPEG 2000 Lossless	TIFF	Compressão Adaptativa
Abordagem de compressão	Fixa, baseada em blocos	Fixa, baseada em wavelets	Fixa, sem perdas	Dinâmica, baseada em contexto
Considera modalidade do exame	Não	Não	Não	Sim
Ajuste por região anatômica	Não	Não	Não	Sim
Deteção automática de áreas críticas	Não	Não	Não	Sim
Suporte a múltiplos fabricantes	Limitado	Limitado	Limitado	Completo
Processamento pós-compressão	Necessário	Necessário	Desnecessário	Desnecessário
Preservação de metadados DICOM	Parcial	Completa	Completa	Completa
Validação automática de qualidade	Não	Não	Não	Sim (SSIM/PSNR)

Desempenho de Compressão:

- Taxa de compressão média 30-40% superior aos métodos tradicionais
- Melhor preservação de detalhes diagnósticos em áreas críticas
- Maior consistência nos resultados entre diferentes modalidades

Percepção de Qualidade:

- Pontuações consistentemente altas de similaridade entre original e comprimido
- Menor incidência de artefatos e distorções relevantes clinicamente
- Adaptação eficiente às particularidades de diferentes fabricantes e modelos

Estes resultados corroboram os achados de Noumeir et al. (2014) e Silva et al. (2016) sobre a importância de abordagens contextuais para compressão de imagens médicas.

Tabela 4: Comparação entre métodos tradicionais e compressão adaptativa

Desempenho de Compressão:

- Taxa de compressão média 30-40% superior aos métodos tradicionais
- Melhor preservação de detalhes diagnósticos em áreas críticas
- Maior consistência nos resultados entre diferentes modalidades

Percepção de Qualidade:

- Pontuações consistentemente altas de similaridade entre original e comprimido
- Menor incidência de artefatos e distorções relevantes clinicamente
- Adaptação eficiente às particularidades de diferentes fabricantes e modelos de equipamentos

Estes resultados corroboram os achados de Noumeir et al. (2014) e Silva et al. (2016) sobre a importância de abordagens contextuais para compressão de imagens médicas.

4.3. Considerações Técnicas e Desafios

A implementação da compressão adaptativa apresenta desafios técnicos específicos que devem ser considerados:

Integração com Sistemas Existentes:

- Necessidade de compatibilidade com diferentes plataformas PACS
- Requisitos de processamento e sua integração no fluxo de trabalho radiológico
- Impacto nas operações de armazenamento e recuperação de imagens

Desafios de Processamento:

- Equilíbrio entre complexidade do algoritmo e tempo de processamento
- Necessidade de recursos computacionais para análise em tempo real
- Estratégias para lidar com picos de demanda em ambientes de alta produção

Aspectos Regulatórios:

- Conformidade com normativas de segurança e privacidade de dados (LGPD, HIPAA)
- Requisitos de rastreabilidade e auditoria para fins regulatórios
- Documentação de processos para validação por órgãos reguladores

4.4. Limitações do Estudo

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

- **Amostra de exames:** Embora diversificada, representa uma fração do espectro completo de exames radiológicos
- **Número de avaliadores:** Limitado a quatro especialistas, o que pode introduzir variabilidade individual
- **Ambiente controlado:** Realizado em condições ideais que podem diferir da prática clínica diária
- **Horizonte temporal:** Avaliação pontual, sem acompanhamento longitudinal da performance

- **Variabilidade de equipamentos:** Embora diversos, não abrangeu todos os fabricantes e modelos do mercado

Estudos futuros com amostras maiores e mais diversificadas, incluindo modalidades emergentes como PET-CT e patologia digital, serão importantes para validar estes resultados em contextos mais amplos.

5. Aplicações Futuras e Considerações

5.1. Integração com Inteligência Artificial

A compressão adaptativa representa uma base promissora para integração com tecnologias de inteligência artificial em diagnóstico por imagem:

- **Análise Preditiva:** Algoritmos de IA podem beneficiar-se de imagens comprimidas sem perda de informação diagnóstica relevante, acelerando o processamento
- **Compressão Guiada por IA:** O reconhecimento de estruturas anatômicas por IA pode otimizar ainda mais a compressão, preservando áreas de maior relevância clínica
- **Triagem Automatizada:** Sistemas de IA integrados com compressão eficiente podem viabilizar triagem em larga escala, especialmente em cenários de telemedicina

Estas possibilidades alinham-se com tendências recentes na literatura sobre o uso sinérgico de compressão inteligente e IA em diagnóstico médico (Litjens et al., 2017; Mayo & Leung, 2019).

5.2. Otimização de Infraestrutura e Custos

A implementação em larga escala da compressão adaptativa pode trazer benefícios significativos para a sustentabilidade dos sistemas de saúde:

- **Redução de Custos de Armazenamento:** Diminuição da necessidade de expansão constante de infraestrutura de storage
- **Otimização de Banda:** Transmissão mais eficiente em telemedicina e consultas remotas
- **Eficiência Energética:** Menor consumo energético associado ao armazenamento e processamento de dados
- **Preservação Digital:** Possibilidade de armazenamento perene de volume maior de exames históricos

Estudos de análise de custo-efetividade sugerem que a otimização de infraestrutura de TI em saúde pode representar economias entre 20-40% nos custos operacionais de gestão de imagens médicas (Koff et al., 2017).

5.3. Preservação de Longo Prazo e Conformidade Regulatória

Um aspecto relevante, embora não central neste estudo, é a aplicabilidade da compressão adaptativa em soluções de preservação digital de longo prazo:

- **Conformidade Regulatória:** Facilita o atendimento a requisitos de retenção de dados médicos, atuais ou futuros (hoje, tipicamente de 5 até 20 anos, dependendo da jurisdição)
- **Rastreabilidade:** A compressão adaptativa pode incluir metadados sobre o processo, garantindo auditabilidade
- **Migração de Dados:** Reduz custos e complexidade em migrações periódicas de plataformas de armazenamento

A combinação da compressão adaptativa com tecnologias de armazenamento perene, como fitas ópticas de longa duração, representa uma solução promissora para os desafios de preservação digital em saúde (Pianykh, 2012; Ratib et al., 2016).

6. Conclusões

A prova de conceito realizada demonstrou que a compressão adaptativa:

1. Proporciona redução significativa no volume de dados médicos (entre 75% e 97%), mantendo a qualidade diagnóstica equivalente às imagens originais.
2. Apresenta comportamento consistente e previsível em diferentes modalidades e regiões anatômicas, com capacidade de ajuste para casos específicos.
3. Pode, em alguns casos, proporcionar qualidade percebida superior à original, possivelmente por redução de ruído.
4. Requer parametrização específica para determinadas modalidades e regiões anatômicas, beneficiando-se de uma abordagem iterativa.
5. Integra-se eficientemente ao fluxo de trabalho radiológico, com potencial para otimização significativa de infraestrutura e custos operacionais.

Com base nos resultados e na experiência adquirida, recomendamos:

1. **Implementação Gradual:** Iniciar com modalidades de maior tolerância à compressão (RX, US) antes de expandir para TC e RM.
2. **Parametrização Específica:** Desenvolver perfis de compressão específicos por modalidade, fabricante e região anatômica.

3. **Validação Clínica Contínua:** Estabelecer protocolos de verificação e feedback para refinamento contínuo dos parâmetros.
4. **Integração com Políticas de Armazenamento:** Alinhar a compressão adaptativa com estratégias de lifecycle management dos dados.
5. **Documentação e Conformidade:** Manter documentação detalhada dos processos para fins regulatórios e de auditoria.

A compressão adaptativa representa uma evolução significativa na abordagem ao desafio do volume crescente de dados em diagnóstico por imagem. Os resultados obtidos na prova de conceito demonstram que é possível reduzir drasticamente o volume de dados enquanto se preserva a qualidade diagnóstica, abrindo caminho para uma gestão mais eficiente e sustentável da infraestrutura de TI em saúde.

Agradecimentos

Os autores agradecem aos radiologistas especialistas que participaram das avaliações e às equipes técnicas pelo desenvolvimento e implementação da tecnologia avaliada.

Referências

- Dennison, D., & Fox, M. (2011). PACS and imaging informatics: Basic principles and applications. *Journal of Digital Imaging*, 24(4), 723-725.
<https://doi.org/10.1007/s10278-011-9397-7>
- Doukas, C., & Maglogiannis, I. (2007). Region of interest coding techniques for medical image compression. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, 26(5), 29-35.
<https://doi.org/10.1109/EMB.2007.907372>
- Erickson, B. J., Krupinski, E. A., & Andriole, K. P. (2011). Technologic advances in radiologic imaging. *Journal of the American College of Radiology*, 8(11), 780-792.
<https://doi.org/10.1016/j.jacr.2011.09.002>
- Koff, D. (2016). Medical image management: Current challenges and potential solutions from a PACS perspective. *Journal of Digital Imaging*, 29(6), 658-668.
<https://doi.org/10.1007/s10278-016-9907-8>
- Koff, D., & Shulman, H. (2006). An overview of digital compression of medical images: Can we use lossy image compression in radiology? *Canadian Association of Radiologists Journal*, 57(4), 211-217.
- Koff, D., Bak, P., Brownrigg, P., Hosseinzadeh, D., Khademi, A., Kiss, A., Lepanto, L., Michalak, T., Shulman, H., & Volkening, A. (2017). Pan-Canadian evaluation of irreversible compression

- ratios ("lossy" compression) for development of national guidelines. *Journal of Digital Imaging*, 30(6), 695-706. <https://doi.org/10.1007/s10278-017-0001-7>
- Koçak, B., Durmaz, E. Ş., Ateş, E., & Kılıçkesmez, Ö. (2016). Radiological image compression in a PACS system with JPEG2000: Assessment of the compression ratio and image quality. *Diagnostic and Interventional Radiology*, 22(4), 324-328. <https://doi.org/10.5152/dir.2016.15336>
- Larson, D. B., Kruskal, J. B., Krecke, K. N., & Donnelly, L. F. (2014). Key concepts of patient safety in radiology. *RadioGraphics*, 34(4), 946-960. <https://doi.org/10.1148/rg.344135118>
- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciampi, F., Ghafoorian, M., van der Laak, J. A. W. M., van Ginneken, B., & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60-88. <https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005>
- Mayo, R. C., & Leung, J. (2019). Artificial intelligence and deep learning – Radiology's next frontier? *Clinical Imaging*, 49, 87-88. <https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2017.11.007>
- Mustra, M., Delac, K., & Grgic, M. (2008). Overview of the DICOM standard. *50th International Symposium ELMAR*, 39-44. <https://doi.org/10.1109/ELMAR.2008.4747538>
- Noumeir, R., Mammo, G. B., Lemieux, C., & Arlotto, P. (2014). Lossless medical image compression: A preliminary study. *Journal of Digital Imaging*, 27(3), 338-347. <https://doi.org/10.1007/s10278-013-9642-3>
- Pianykh, O. S. (2012). *Digital imaging and communications in medicine (DICOM): A practical introduction and survival guide* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-10850-1>
- Ratib, O., Rosset, A., & Heuberger, J. (2016). Open source software and social networks: Disruptive alternatives for medical imaging. *European Journal of Radiology*, 85(11), 2126-2130. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.09.016>
- Silva, L. A. B., Costa, C., & Oliveira, J. L. (2016). A PACS archive architecture supported on cloud services. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 11(11), 2117-2126. <https://doi.org/10.1007/s11548-016-1428-x>
- Sung, M. M., Kim, H. J., Kim, E. K., Kwak, J. Y., Yoo, J. K., & Yoo, H. S. (2002). Clinical evaluation of JPEG2000 compression for digital mammography. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 49(3), 827-832. <https://doi.org/10.1109/TNS.2002.1039582>
- Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600-612. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>